

УДК 351:007

DOI 10.5281/zenodo.15101937

**ОБОДЕЦ Роман Васильевич¹,
ЕГОРОВА Юлия Флюровна¹**

¹ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан», ул. Заки Валиди, 40, Уфа, Россия, 450008

ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕТЕНДЕНТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Статья посвящена исследованию инструментария, который позволяет эффективно формировать кадровый резерв государственной гражданской службы. В работе обоснована необходимость повышения эффективности принятия стратегических управленческих решений руководителями высшего звена при использовании новых цифровых технологий в управлении государством. Изучены научные публикации исследователей проблематики практической подготовки специалистов в сфере государственной службы, выявления и подбора по определенным способностям кадров, формирования сильной рабочей группы, выделены исследования авторов новых территорий Российской Федерации, в частности, отмечена актуальность адаптивных маркетинговых стратегий для подготовки специалистов государственной гражданской службы через систему дополнительного профессионального образования в Луганской Народной Республике. Отмечена необходимость формирования запросов от целевой аудитории в виде фокус-групп для выработки определенных компетенций в части использования проектного подхода. Выявлен запрос через систему дополнительного профессионального образования на переподготовку и повышение квалификации государственных служащих новой формации, способных в условиях санкционного давления, ограниченности ресурсов реализовывать поставленные цели и задачи на различных уровнях управления (федеральном, региональном, муниципальном).

Для исключения противоречий между общественными ожиданиями от кадрового потенциала государственной гражданской службы и профессиональными, гражданскими и нравственными качествами чиновника предложено внедрение метода, основанного на методологии прагмалингвистики, созданного на базе новых исследований по семантическому анализу письменной речи. Анализ текста показывает существенную разницу в затратах энергии на его создание. В настоящее время изучение проблем речевого общения находится в центре внимания лингвистической науки и целого ряда смежных наук, таких как психолингвистика, социолингвистика, нейролингвистика, теория коммуникации и другие. Одной из перспективных областей исследования речи выступает лингвистическая прагматика, которая изучает речевую деятельность с позиций выявления взаимозависимостей между использованием языковых единиц и целями говорящих. В работе обосновано применение прагмалингвистического анализа при тестировании претендента в кадровый резерв на нулевом этапе. Представленный анализ позволяет определить скрытые компетенции, которые помогут эффективно решать будущие задачи и реализовывать функции государственного гражданского служащего в системе исполнительной власти Российской Федерации.

***Ключевые слова:** кадровый резерв, государственная гражданская служба, прагмалингвистический анализ, анализ текста, нейротехнологии, субъективный анализ, произвольное мышление, письменная речь, адаптивные маркетинговые стратегии.*

Введение. Современные уникальные возможности новых цифровых технологий для управления государством с целью повышения эффективности принятия стратегических управленческих решений руководителями высшего звена требуют наличия профессиональных кадров, способных предоставить данные, основанные на объективных законах процесса управления (профессиональный сбор, переработка, передача информации), для дальнейшей математизации этих сведений и эмпирики в алгоритмах программного продукта цифрового управления [1]. Целенаправленное оптимальное управление сложными динамическими системами, каковым является государство, всегда подразумевает алгоритмизацию и автоматизацию всех процессов государственного управления.

Профессионал-эксперт максимально владеет знаниями об объективных законах объекта управления. Из обзора публикаций научно-педагогических работников кафедры государственного и муниципального управления ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан» по системному подходу в стратегическом управлении выделяется цель по «...оценке и критическому рассмотрению предполагаемых путей и возможностей достижения приоритетных целей в существующих и прогнозируемых внешних и внутренних условиях функционирования системы» [2]. Оценка, критическое рассмотрение, квалифицированная группа, выявление и подбор по определенным способностям кадров, специалистов, которые могут оперативно решать большинство рабочих вопросов при настройке, т.е. «...формирование сильной рабочей группы является залогом успешной реализации проекта внедрения...» [3] технологий автоматизации управления. Следует также отметить исследования новых территорий Российской Федерации авторов Костровец Л.Б. и Ободец Р.В., которые выделили проблемы с практической подготовкой специалистов в сфере государственной службы: «...антикризисное управление и применение проектного и процессного подходов в рамках подготовки высококвалифицированных специалистов через систему высшего и дополнительного профессионального образования» [4]. Выстраивание адаптивных маркетинговых стратегий для подготовки специалистов государственной гражданской службы через систему дополнительного профессионального образования актуально и в Луганской Народной Республике. Так, в исследованиях Харитоновой О.С. отмечается необходимость формирования запросов от целевой аудитории в виде фокус-групп, которые указали на необходимость выработки определенных компетенций в части использования проектного подхода, а «...анализ себестоимости наиболее востребованных программ ДПО...» [5] показал запрос на переподготовку и повышение квалификации государственных служащих новой формации, способных в условиях санкционного давления, ограниченности ресурсов реализовывать поставленные цели и задачи на различных уровнях управления (федеральном, региональном, муниципальном).

Исследование косвенных интеллектуальных качеств профессиональных кадров затруднено в связи с отсутствием признанных объективных методов их выявления и оценки на современном этапе развития науки в этом направлении. Современные реалии указывают на сложность основных подходов к определению критериев оценки человеческих возможностей.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что в новых условиях становления государственной гражданской службы необходимо прорабатывать новые инструменты для формирования кадрового резерва в системе оценки кадров государственной гражданской службы.

Целью данной статьи является обоснование применения методов, основанных на нейробиологических законах, в системе отбора в кадровый резерв государственной

гражданской службы.

Материалы и методы. В исследованиях по совершенствованию процесса формирования кадрового резерва органов государственной и муниципальной службы и модели формирования кадрового потенциала, выполненных по государственному заданию Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации («Технологии анализа соответствия компетенций государственных служащих квалификационным требованиям к должностям государственной службы», «Анализ лучших зарубежных практик информационного обеспечения реализации государственных функций. Разработка предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности государственных гражданских служащих» (государственная регистрация №115070810114, № АААА- А16–116070610054–7)), отмечается, что в данный момент нет четкого описания механизмов управления по результатам, не выделены ключевые показатели, позволяющие проводить мониторинг исполнения государственных функций. В большей степени оценивается качество исполнения государственных функций, недостаточно внимания уделяется повышению эффективности работы самих государственных служащих [6]. Соответственно, полноценное функционирование государственной службы возможно только в том случае, если сформирована эффективная и адекватная система управления ее кадровым потенциалом, так как деятельность любой организации, развитие и процветание в основном зависят от людей, работающих в данной структуре [6].

При выделении требований к кандидату на должность государственной службы на первом основном этапе формирования кадрового резерва необходимо выявление качеств кандидата, эффекты которых могут быть получены в результате выстроенной системы формирования кадрового резерва государственной службы [6]. В практике организации кадрового резерва государственных гражданских служащих на всех уровнях в органах исполнительной власти Российской Федерации принцип профессионализма и компетентности гражданских служащих, провозглашенный в Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 №79-ФЗ (в п. 4 ст. 4) [7], закрепляется нормативно-правовыми актами, определяя цели формирования высокопрофессионального кадрового состава.

Опуская списки проблем, связанных с характеристиками компетенций, с лучшими личностными качествами служащих, с подбором и ротацией кадров на государственной службе [8] и т.д., обратим внимание на отсутствие в системе отбора в кадровый резерв методов, основанных на нейробиологических законах.

По утверждению исследователей, даже психологические и личностные тестирования проводятся крайне редко и характерны больше для государственных корпораций, чем для государственных ведомств и учреждений [6]. Результаты тестирований в теории социального управления могут столкнуться и сталкиваются со спорами по поводу оценок влияния личностных качеств на результаты деятельности служащего. Согласно исследованиям Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (упомянуто выше) и анализу практики тренингов профессиональных навыков безупречный и регламентированный подбор профессиональных кадров не дает стопроцентной гарантии, «в яблочко», и не гарантирует отсутствия противоречий в схеме «ожидание – результат». Эффективность работы по выявлению кадрового потенциала в любой системе должна быть максимально отдалена от прогнозируемого вопроса: «Есть потенциал. Есть ли дух самореализации?».

Для исключения таких противоречий в реализации и развитии кадрового потенциала государственной гражданской службы, связанных с общественными ожиданиями, и противоречий между профессиональными, гражданскими и нравственными качествами чиновника предлагается внедрение новейшего уникального

стратегически важного метода, основанного на методологии прагмалингвистики [9]. Этот подход основан на базе новых исследований по семантическому анализу письменной речи испытуемого как косвенного признака кандидата. «Анализ текстов показывает существенную разницу в затратах энергии, которые затрачивали на их создание. Характеристики образца текста напрямую зависят от количества энергии, затраченной автором. Естественно, потребуются понимание неврологических механизмов формирования речи и объективная количественная оценка энергетических затрат мозга. Осмысленность письменного текста – это негеномный способ наследования всех форм социальных инстинктов, выработанный человечеством. По этой причине овладение письменным языком было первой и наиболее успешной попыткой разорвать ненадежный круг демонстрационно-речевых методов передачи знаний человека за пределы генома. Подход позволяет количественно и качественно оценить степень маргинализации отдельного человека и социальной группы в целом», – отмечает в своем исследовании Савельев С.В. [10; 11].

Результаты. В настоящее время изучение проблем речевого общения находится в центре внимания лингвистической науки и целого ряда смежных наук, таких как психолингвистика, социолингвистика, нейролингвистика, теория коммуникации и другие. Одной из перспективных областей исследования речи выступает лингвистическая прагматика, которая изучает речевую деятельность с позиций выявления взаимозависимостей между использованием языковых единиц и целеустановками говорящих [12].

В 2023 году завершилась первая апробация эксперимента в виде исследования среди добровольцев (204 человека в срезе на дату – июль 2023 года) в рамках восьмилетнего научно-исследовательского проекта по разработке и совершенствованию технологии оценки индивидуальных энергетических затрат мозга при решении сложных интеллектуальных задач на основе трудов лаборатории развития нервной системы человека Научно-исследовательского института морфологии человека имени академика А.П. Авцына [13]. Результатом изучения стала оценка возможностей использования имеющегося неврологического ресурса человека для интеллектуальных занятий. Были исследованы способности к творческой синтетической деятельности, потенциальные ресурсы управления высшей нервной системой конкретного волонтера, масштабы его «праздности» и склонности к экономии на рассудочную деятельность. Объективизация самооценки участника была проведена в сравнении с результатами исследований с одним из уже изученных известных политиков, писателей и других известных русскоязычных участников. Исключением из этих исследований являются действующие государственные деятели Российской Федерации и иностранцы, не владеющие русским языком.

Результаты исследования выделили в 4 основные группы. Первые две малочисленны и не имеют подгрупп. Третья и четвертая содержат по три подгруппы. Все группы и подгруппы делятся по качественным признакам на уровни по способностям сознательно и целенаправленно контролировать свои мыслительные процессы (произвольное мышление), выбирать наиболее эффективные стратегии (рисунок 1):

- группа № 1 – очень высокий уровень (1 человек) < 0,5 %;
- группа № 2 – высокий уровень (4 человека) – 1,96 %;
- группа № 3 – с потенциалом (60 человек) – 29,4 %;
- группа № 4 – нет яркого проявления (139 человек) – 68,1 %.

В *первой группе* волонтер обладает параметрами гениального писателя с очень высоким уровнем произвольного мышления в решении сложных задач.

Вторая группа малочисленная, из четырех человек. Параметры по масштабам раскрываемых возможностей идентичны показателям русских классиков, таких как

Корней Чуковский, Иван Гончаров, Аркадий Стругацкий, но не по роду занятий. Редко встречающийся потенциал в создании нового, что еще не встречалось в природе и обществе.

Третья группа, треть от числа испытуемых, с потенциалом способностей к творческой синтетической деятельности, с возможностью развития ассоциативной аналитики мозга.

Четвертую группу составляет больше половины волонтеров без яркого проявления на момент исследования способностей для решения сложных творческих задач.

Рис. 1. Результаты тестирования в диаграмме по сравнительным уровням

При обстоятельной необходимости заняться творческой «деятельностью с результатом» волонтеры из первой и второй группы способны дестабилизировать общество. Продукты их деятельности в потенциале могут радикально менять общество (систему).

Во второй, третьей и четвертой группах присутствуют на разных уровнях адаптивность и имитация деятельности через приобретенные социальные инстинкты. Масса уникальных образцов мышления испытуемых этих трех групп позволяет производить отбор индивидуальностей для решения определенных задач через их особенности, является стабилизирующим фактором для общества.

Чем выше числовой номер группы в диаграмме по уровню произвольного мышления (рисунок 1), тем выше стабильность и безопасность в таком социальном сообществе из участников данных групп и ниже количество потрясений, опасных для сохранения социальной системы.

Главной стратегической государственно важной целью исследования остается отработка законов стабилизации общества во избежание социальных катастроф, технологий управления социумом в созидательном ключе на основе многообразия авторского мышления. «Нужно уходить от биологических принципов социальной организации и стремиться сделать так, чтобы мы наконец стали вмешиваться в эту биологическую эволюцию, игрушкой которой являемся... Ни в одном государстве при оценке человеческих когнитивных способностей не используется биологический подход принципа развития нервной системы человека», – также отмечает в своем исследовании профессор Савельев С.В. [13].

Через академический интерес приблизиться к передовым неинвазивным методам оценки индивидуальных интеллектуальных особенностей человека были отобраны два студента магистратуры ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан» по явным признакам высокой интеллектуальной активности, также один обучающийся с явными признаками среднего уровня и найден волонтер, не имеющий образования выше среднего, для участия в данном эксперименте при согласии испытуемых. Всем был присвоен обезличенный номер участника.

В итоге участники HIRN2207-000614 и HIRN2403-0002Y распределились во вторую группу диаграммы (рисунок 2). В 7 раз их энергетический интеллектуальный потенциал выше среди «подопытных» и в 4 раза выше среднего. Максимальный уровень энергетических затрат на произвольное мышление существует, но у «абсолютных» образцов, признанных мировым сообществом, и показатели в 2 и 5 раз выше, чем у данных испытуемых. Четкое приспособление к ситуации при ясных обязанностях, присутствие признаков творческого маневра и умение решения нестандартных задач опасны для стабильности.

Участник HIRN2303-1334 распределен в первую подгруппу по уровню «выше среднего» среди массы участников третьей группы: средние энергетические затраты на произвольное мышление по уровню в 10 раз ниже, чем у признанных гениальных личностей; потенциальная возможность к творчеству.

Участник HIRN2310-0001Y показал результаты группы № 4: невысокая востребованность активности ассоциативных полей при выполнении задач; потенциал на расширение возможностей решения отложенных вопросов, не связанных с имеющейся профессией; высокая балансировка способностей в применении способов решения по имеющимся шаблонам продуктов культурного и научного наследия мирового сообщества.

Субъективные результаты анализа явных, видимых признаков, подкрепленные аттестационными документами и уровнем подготовленности в процессе учебы, четырех участников, описанных выше, совпали на 50 % с исследованием по выявлению возможностей максимальных затрат на произвольное мышление в разрезе «ожидание – результат» (рисунки 2, 3).

Рис. 2. Сравнение диаграмм субъективного анализа по явным признакам и результатов тестирования прагмалингвистического анализа

Рис. 3. Сравнительный график с кривыми «ожидание – результат»

Обсуждение результатов. При ознакомлении с описанием информационно-аналитической системы оценки кадров для государственной гражданской службы Республики Башкортостан «Е-скрин01», разработанной научным коллективом Республиканского центра кадрового тестирования ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан», разработчиками отмечен используемый метод, сопряженный с целью прагматингвистического анализа текста претендента. Система «Е-скрин01» включает в себя технологии защиты от социально желательных ответов. Все задачи, поставленные перед тестируемым, выдаются программой в случайном порядке, благодаря чему участник не имеет информации о том, какая компетенция в настоящий момент оценивается, что существенным образом снижает риск социально желательных ответов. При формулировке вопросов все варианты ответов также содержат элемент социально желательных рационализаций, что делает невозможным априорный выбор социально одобряемого ответа [14]. Поставленные задачи в системе направляют тестируемого кандидата на включение произвольного мышления для эффективного стратегического управленческого решения. «Социально желательные» ответы – это признак традиционных приемов регуляции энергетического баланса, склонность к алгоритмизированному поведению, к экономии на собственном мышлении, что позволяет создать и стабилизирующий отбор, консервирующий стабилизацию социальной системы, позволяющий ей не разрушаться.

Кривая «результат» (рисунок 3) очерчивает зону «необходимости дальнейшего повышения определения других показателей точности измерения – реестровой надёжности» [14], так как задачи в аналитических системах оценки кадров имитируют виртуальные проблемные ситуации на государственной службе на основе законов повседневного поведения, врожденных форм поведения, социальных инстинктов, воспитания, круга общения и т.д. Испытуемый может под эмоциональным (лимбическим) контролем испытывать конфликт между принятыми формами поведения и ассоциативной активностью, что приводит к двойственности или даже тройственности принятия решений [9].

Информационно-аналитическая система «Е-скрин01» применяется Республиканским центром кадрового тестирования в структуре ГБОУ ВО «Башкирская

академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан», неоднократным победителем в конкурсах «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления». Создатели этой системы, признанной уникальной среди регионов Российской Федерации, заложили в нее большой потенциал дальнейшего развития. В управлении кадровым резервом при оказании информационно-аналитической поддержки принятия кадровых решений нельзя недооценивать применение прагматингвистического анализа. Уровень квалификационной компетентности государственных служащих приводит к эффективному развитию службы в целом. В условиях развития информационных технологий и цифровой трансформации управления экономикой страны «необходимо решение задачи формирования кадрового резерва, что позволит обеспечить сохранение баланса структуры кадрового потенциала при ротации и мобильности работников внутри организации» [6] и культивировать кадры с определенными способностями.

Эксперт, доктор экономических наук Ведута Е.Н., руководитель секции «Искусственный интеллект в экономике», определяя экономику как сложный «живой» объект с множеством экономических агентов, их связей и взаимодействий, настоятельно рекомендует, что управлять ею можно только с использованием знаний экономической кибернетики – науки, изучающей информационные процессы в общественном производстве, функционирующем как живой организм, для создания автоматизированной системы управления, оптимизирующей управленческие решения.

Необходимо инновационное программное обеспечение, координирующее действия всех агентов «экономического оркестра» для выхода страны на магистраль роста качества жизни и культурного развития. Это и есть драйвер развития не только для России, но и для всего мирового сообщества. Без его внедрения остановить вручную экономический хаос невозможно, как показал опыт Госплана последних десятилетий из-за отсутствия технологической возможности. На внедрении и совершенствовании экономического робота должны быть сконцентрированы сегодня усилия руководства страной, экономистов-кибернетиков, инженеров, профессионалов разных сфер деятельности. В противном случае мы теряем время, слушая «экспертные» мнения фантазеров, скрывающих за фантазиями неспособность сформулировать драйвер экономики, и потому вольно или невольно обслуживающих продолжение кризиса, ведущего к установлению глобального цифрового управления людьми, а не процессами управления [15].

С 2014 года в соответствии с поручением Президента России Путина В.В. по реализации послания Федеральному собранию в России началась разработка Национальной технологической инициативы (НТИ). Во взаимосвязи инновационных направлений НТИ, нейротехнологии как области знания рождается другая область знания – нейробиология принятия решений. Синтез этих подходов должен позволить понять процесс и природу принятия решений [16].

Заключение. Таким образом, исходя из всего вышесказанного, следует заключить, что кадровые решения в управленческой культуре государства должны опираться на максимально объективный инструментальный оценки человеческих способностей и в функциональном аспекте государственного гражданского служащего содержать контроль над выявлением личного собственного ресурса, а также контроль использования и раскрытия личного кадрового потенциала. Зависимость эффективности кадровых решений от эффективности системы принятия управленческих решений прямая. Прагматингвистический анализ при тестировании по набору косвенных признаков (речь, письменная речь) претендента необходим на нулевом этапе подбора кадров для первичного определения направленности решения будущих задач и функций

государственного гражданского служащего в системе исполнительной власти Российской Федерации.

Список литературы

1. IT-консалтинг – Системный анализ [Электронный ресурс]. – URL: <https://umbrellait.ru/service/sistemnye-analitiki/> (дата обращения 28.08.2024).
2. Ободец, Я.В. Стратегическое планирование в публичном управлении / Я.В. Ободец, К.Е. Пугачёва // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы VI Международной научно-практической конференции (Донецк, 02-03 июня 2022 г.). – Донецк, 2022. – С. 75-77.
3. Баламирзоев, Н.Л. Проблемы внедрения информационной системы управления предприятием / Н.Л. Баламирзоев // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – Т. 20. – С. 606–610.
4. Костровец, Л.Б. Проблемы и перспективы подготовки кадров для системы государственного и муниципального управления в условиях Донецкой Народной Республики / Л.Б. Костровец, Р.В. Ободец // Менеджер. – 2022. – № 4 (102). – С. 49-54. – DOI 10.5281/zenodo.7441988.
5. Харитоновна, О.С. Концептуальные основы продвижения программ ДПО в контексте адаптивной маркетинговой стратегии образовательной организации высшего образования / О.С. Харитоновна // Экономика строительства. – 2024. – № 5. – С. 51-53.
6. Васильева, Е.В. Проблемы формирования кадрового потенциала государственной службы в контексте реализации нового государственного менеджмента / Е.В. Васильева, М.В. Мирзоян // Управленческие науки. – 2017. – Т. 7, № 4. – С. 80-89.
7. Российская Федерация. Законы. О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 19.08.2024): [принят Государственной Думой 7 июля 2004 года: одобрен Советом Федерации 15 июля 2004 года]. – М., 2024. – 95 с.
8. Дамбуева, М.М. Совершенствование отбора персонала в кадровый резерв в органы государственной и муниципальной службы / М.М. Дамбуева, В.А. Алдарова // Обеспечение экономической безопасности пространственного и социально-экономического развития при формировании эколого-ориентированной инновационной экономики: материалы XXVI Международной научно-практической конференции БАЙКАЛЬСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2022 (Улан-Удэ, 21–23 сентября 2022). Улан-Удэ: ВСГУТУ, 2022. – С. 15-17.
9. Saveliev, S. Difficulty of Energy Expenditure of Brain When Using Written Speech / S. Saveliev, A. Chuev // International Journal of Clinical Medicine and Bioengineering. 2023. – Vol. 3, Iss. 3. – P. 1-7. DOI: 10.35745/ijcmb2023v03.03.0001.
10. Савельев, С.В. Морфология сознания: в 2 т. / С. Савельев. – М.: ВЪДИ, 2020. – 2-е изд., испр. и доп. – ISBN 978-5-94624-059-8. – Т. 1. – 224 с.
11. Издательство «ВЕДИ». – URL: <https://www.youtube.com/channel/UCoiyr9RVNBRy2PQS2BhKQ>.
12. Каразия, Н.А. Прагмалингвистическое исследование акта упрека в контексте современной американской речевой культуры: специальность 10.02.04 «Германские языки»: диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Каразия Наталья Александровна; Дальневосточный государственный университет. – Петропавловск-Камчатский, 2004. – 214 с. – Библиогр.: с. 189-204. – Текст: непосредственный.

13. Chuev, A.A. Semantic Analysis of the Computer Environment for the Formation of Adolescent Writing / A.A. Chuev, S.V. Savelyev // Neurotechnologies: monograph / A.D. Abramov, et al. – SPb: VVM Publ., 2021. – 349 p. – ISBN 978-5-9651-1388-0. – Chapter 5. – P. 63-70.

14. Латыпов, Р.Ф. Информационно-аналитическая система оценки кадров для государственной гражданской службы Республики Башкортостан «Е-скрин01»: научная апробация / Р.Ф. Латыпов // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2023. – № 1 (169). – С. 67-71. DOI: 10.34773/EU.2023.1.10.

15. Что требуется для развития экономики России: фантазии и реалии [Электронный ресурс]. – URL: <https://realtribune.ru/что-trebuetsya-dlya-razvitiya-ekonomiki-rossii-fantazii-i-realii/> (дата обращения 28.08.2024).

16. Публичный аналитический доклад по направлению «Нейротехнологии» [Электронный ресурс]. – М.: ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, 2014. – URL: <https://extech.ru/files/reports/neuroscience.pdf>.

Ободец Роман Васильевич, докт. экон. наук, доцент, профессор кафедры экономики и управления, ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан», Уфа, Россия

E-mail: incubator-org@yandex.ru

ORCID: 0000-0001-9436-0063

AuthorID: 865815

Егорова Юлия Флюровна, магистрант кафедры государственного и муниципального управления, ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан», Уфа, Россия

E-mail: egozeh@ufamail.ru

Поступила в редакцию 14.11.2024 г.

UDC 351:007

DOI 10.5281/zenodo.15101937

OBODETS Roman¹,
EGOROVA Julia¹

¹ Bashkir Academy of Public Administration and Management under the Head of the Republic of Bashkortostan, Zaki Validi str., 40, Ufa, Russia, 450008

PRAGMALINGUISTIC ANALYSIS OF CANDIDATES FOR THE FORMATION OF THE STAFF RESERVE OF THE STATE CIVIL SERVICE

The article is devoted to the study of tools that allow for the effective formation of a personnel reserve for the state civil service. The work substantiates the need to improve the efficiency of strategic management decisions by senior managers when using new digital technologies in public administration. The scientific publications of researchers on the issues of practical training of specialists in the field of civil service, identification and selection of personnel according to certain abilities, the formation of a strong working group were studied, studies of authors of new territories of the Russian Federation were highlighted, in particular, the relevance of adaptive marketing strategies for the training of specialists for the state civil service through the system of additional professional education in the Lugansk People's Republic was noted. The need to generate requests from the target audience in the form of focus groups to develop certain competencies in terms of using the project approach was noted. A request was identified through the system of additional professional education for retraining and advanced training of civil servants of a new formation, capable of achieving goals and objectives at various levels of government (federal, regional, municipal) under the conditions of sanctions pressure and limited resources. In order to eliminate contradictions between public expectations of the personnel potential of the state civil service and professional, civic and moral qualities of an official, it is proposed to introduce a method based on the methodology of pragmalinguistics, created on the basis of new studies on the semantic analysis of written speech. Text analysis shows a significant difference in the energy costs of its creation. Currently, the study of speech communication problems is in the center of attention of linguistic science and a number of related sciences, such as psycholinguistics, sociolinguistics, neurolinguistics, communication theory and others. One of the promising areas of speech research is linguistic pragmatics, which studies speech activity from the standpoint of identifying interdependencies between the use of linguistic units and the goals of speakers. The paper substantiates the use of pragmalinguistic analysis when testing an applicant for the personnel reserve at the zero stage. The presented analysis allows us to determine hidden competencies that will help effectively solve future problems and implement the functions of a state civil servant in the executive power system of the Russian Federation.

Key words: *ersonnel reserve, state civil service, pragmalinguistic analysis, text analysis, neurotechnologies, subjective analysis, voluntary thinking, written speech, adaptive marketing strategies.*

References

1. Umbrellait (2024) *IT Consulting – Systems Analysis*. Retrieved from: <https://umbrellait.ru/service/sistemnye-analitiki/> (date of application: 28.08.2024). (In Russian).
2. Obodets, Ya.V. & Pugacheva K.E. (2022). Strategic Planning in Public Administration In: *Ways to Improve the Efficiency of Management Activities of Government Bodies in the*

Context of Socio-Economic Development of Territories: Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference, June 2-3, 2022, Donetsk. Donetsk, pp. 75-77. (In Russian).

3. Balamirzoev, N.L. (2014) [Problems of Implementing an Enterprise Management Information System]. *Nauchno-metodicheskii elektronnyi zhurnal «Kontsept» = Scientific and Methodological Electronic Journal «Concept»*. 20, 606–610. (In Russian).

4. Kostrovets, L.B. & Obodets, R.V. (2022) [Problems and Prospects of Personnel Training for the System of State and Municipal Administration in the Conditions of the Donetsk People's Republic]. *Menedzher = Manager*, 4 (102), 49-54. DOI 10.5281/zenodo.7441988. (In Russian).

5. Kharitonova, O.S. (2024) [The Conceptual Foundations of the Promotion of Vocational Education Programs in the Context of an Adaptive Marketing Strategy of an Educational Organization of Higher Education]. *Ekonomika stroitel'stva = Construction Economics*. 5, 51-53. (In Russian).

6. Vasil'eva, E.V. & Mirzoyan, M.V. (2017). [Problems of Public Service Personnel Potential Formation in the Context of New Public Management Realization]. *Upravlencheskie nauki = Management Sciences*. 4 (7), 80-89. (In Russian).

7. Russian Federation. Laws. *On the Federal Civil Service of the Russian Federation: Federal Law dated 27.07.2004 No. 79-FZ (as amended on 19.08.2024): [adopted by the State Duma on July 7, 2004: approved by the Federation Council on July 15, 2004]*. Moscow, 2024, 95 p. (In Russian).

8. Dambueva, M.M. & Aldarova, V.A. (2022). Improving the Selection of Personnel for the Personnel Reserve in State and Municipal Service Bodies In: *Ensuring Economic Security of Spatial and Socio-Economic Development in the Formation of an Environmentally Oriented Innovative Economy: Proceedings of the XXVI International Scientific and Practical Conference BAIKAL ECONOMIC READINGS – 2022, September 21-23, 2022, Ulan-Ude.* Ulan-Ude, VSGUTU, pp. 15-17. (In Russian).

9. Savelyev, S. & Chuev A. (2023). Difficulty of Energy Expenditure of Brain When Using Written Speech. *International Journal of Clinical Medicine and Bioengineering*. 3 (3), 1-7. DOI: 10.35745/ijcmb2023v03.03.0001.

10. Savelyev, S.V. (2020) *Morphology of Consciousness*: in 2 vol. Moscow, VEDI Publ., 2nd ed., corr. and add. ISBN 978-5-94624-059-8. Vol. 1. 224 p. (In Russian).

11. Youtube (2024) *Publishing House «VEDI»*. Retrieved from: <https://www.youtube.com/channel/UCoiyr9RVNBRy2PQS2BHhKQ>.

12. Karaziya, N.A. (2004) *Pragmalinguistic Study of the Act of Reproach in the Context of Modern American Speech Culture: Specialty 10.02.04 «Germanic Languages»*: dissertation for the degree of candidate of philological sciences / Karaziya Natalia Aleksandrovna; Far Eastern National University. Petropavlovsk-Kamchatskii, 214 p. (In Russian).

13. Chuev, A.A. & Savelyev, S.V. (2021). *Semantic Analysis of the Computer Environment for the Formation of Adolescent Writing* In Abramov, A.D. et al. *Neurotechnologies: monograph.* Saint-Petersburg, VVM Publ., 349 p. ISBN 978-5-9651-1388-0. Chapter 5, pp. 63-70. (In Russian).

14. Latypov, R.F. (2023) [Information and Analytical Personnel Evaluation System for the State Civil Service of the Republic of Bashkortostan «E-screen01»: Scientific Approbation of the Project]. *Ekonomika i upravlenie: nauchno-prakticheskii zhurnal = Economics and Management: Research and Practice Journal*. 1 (169), 67-71. DOI: 10.34773/EU.2023.1.10. (In Russian).

15. Realtribune (2024) *What is Required for the Development of the Russian Economy: Fantasies and Realities*. Retrieved from: <https://realtribune.ru/chto-trebuetsya-dlya-razvitiya-ekonomiki-rossii-fantazii-i-realii/> (date of application: 28.08.2024). (In Russian).

16. Extech (2014) *Public Analytical Report on the Direction of «Neurotechnology»*. Moscow, FGBNU NII RINKTsE, <https://extech.ru/files/reports/neuroscience.pdf>. (In Russian).

Obodets Roman, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics and Management, Bashkir Academy of Public Administration and Management under the Head of the Republic of Bashkortostan, Ufa, Russia

E-mail: incubator-org@yandex.ru

ORCID: 0000-0001-9436-0063

AuthorID: 865815

Egorova Julia, Master Student of the Department of State and Municipal Administration, Bashkir Academy of Public Administration and Management under the Head of the Republic of Bashkortostan, Ufa, Russia

E-mail: egozeh@ufamail.ru

Received 14.11.2024